

Una Comparación de Pronósticos de Ingresos para la Industria Automotriz Mediante Regrión Neuronal y Lineal

A Revenue Forecast Comparison for the Automobile Industry Using Neural and Linear Regression
Uma Comparação de Previsão de Receita para a Indústria Automobilística Usando Neurais e Regressão Linear

Roberto Giro Moori¹

roberto.g.moori@gmail.com

André Ng²

a_ng@bol.com.br

Roberto Ramos de Morais³

1125656@mackenzie.br

Plácido de Jesus da Silva Leitão Junior⁴

placido.leitao@mackenzie.br

1 – Universidade Presbiteriana Mackenzie

Resumen: Las redes neuronales artificiales (RNA) son herramientas que se utilizan para construir modelos de sistemas complejos. Sus principales características incluyen: aprender y reducir el volumen de datos para modelar. Este estudio exploratorio comparó el rendimiento de modelos basados en regresión lineal múltiple y redes neuronales para predecir los ingresos en la industria del automóvil. Se utilizaron datos secundarios, referidos al período de 1980 a 2001, recogidos de ANFAVEA (2002). Los resultados mostraron que el error promedio del modelo de predicción basado en redes neuronales fue menor que el del modelo basado en regresión lineal múltiple.

Palabras clave: Industria automotriz; ganancia; redes neuronales; regresión lineal.

Abstract: Artificial neural networks (ANNs) are tools used in the construction of complex system models. Their main characteristics include learning and the reduction of the volume of data for modelling. This exploratory study compared the performance of the models based on multiple linear regression and the neural networks to forecast the revenues of the automotive industry. We used secondary data, regarding the period from 1980 to 2001, collected from ANFAVEA (2002). The results showed that the average error of the forecast model based on neural networks was smaller than the model based on multiple linear regression.

Keywords: Automobile industry; revenue; neural networks; linear regression.

Resumo: Redes neurais artificiais (RNAs) são ferramentas utilizadas na construção de modelos de sistemas complexos. Suas principais características incluem: aprendizado e redução do volume de dados para a modelagem. Este estudo exploratório comparou o desempenho dos modelos baseados em regressão linear múltipla e das redes neurais para prever as receitas da indústria automobilística. Foram utilizados dados secundários, referentes ao período de 1980 a 2001, coletados da ANFAVEA (2002). Os resultados mostraram que o erro médio do modelo de previsão baseado em redes neurais foi menor do que o modelo baseado em regressão linear múltipla.

Recebido
Received
Recibido
Fevereiro, 2025
February, 2025
Febrero, 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
Março, 2025
March, 2025
Marzo, 2025

Publicado
Published
Publicado
Abril, 2024
April, 2024
Abril, 2024

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.3-4

São Paulo
v. 3 | n. 3
v. 3 | i. 3

e33308

Abril-Junho
April-June
Abril-Junio
2025

Palavras-chave: Indústria automobilística; receita; redes neurais; regressão linear.

1. INTRODUÇÃO

En los últimos años, Brasil ha sido señalado como una de las economías emergentes, con capacidad de generar nuevas perspectivas para el desarrollo socioeconómico de América Latina. Para la industria automotriz ya instalada en el país, según proyecciones para el año 2030, se invertirán R\$ 95 mil millones (Moliterno, 2024). Con el aumento de la competitividad, los fabricantes de automóviles están adoptando técnicas de producción cada vez más modernas y ajustadas. Muchos de los procesos productivos adoptados en Brasil serán exportados a otras fábricas del mundo (Silva, 2000, B7). Naturalmente, en las estrategias adoptadas por la industria, es importante considerar la competitividad. Sin embargo, Ohmae (1998, 68) sostiene que, al adoptar una estrategia, no se debe colocar en primer lugar. Antes de eso, viene la atención completa a las necesidades y el valor agregado de los productos entregados a los clientes, así como la organización del sistema comercial que los planifica, fabrica y vende. La planificación de actividades empresariales es una actividad común a cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño o rama a la que se dedique. Es imperativo que las empresas tengan enfoques efectivos para la previsión, y que sea una parte integral de la planificación empresarial.

Constantemente, todas las áreas están involucradas en la planificación, formal o informalmente. Todos los días los administradores determinan en el presente qué cursos se tomarán en el futuro, sin saber qué sucederá. Son innumerables las decisiones que conforman la propia planificación o que se derivan de ella. Ordenan inventario sin saber cuáles serán las ventas, adquieren nuevos equipos a pesar de las incertidumbres sobre la demanda de productos y realizan inversiones sin saber cuáles serán las ganancias. Los gerentes siempre están tratando de hacer mejores estimaciones de lo que sucederá en el futuro frente a la incertidumbre. Hacer buenas estimaciones es el objetivo principal de las previsiones, que se convierten en los insumos de las estrategias empresariales, como la planificación de nuevas instalaciones, la planificación de la producción, la programación de la fuerza laboral y otras.

En este contexto, de competitividad y de la necesidad de agregar valor a los productos adquiridos por los clientes, este trabajo tuvo como objetivo comparar el desempeño entre la aplicación de un modelo de pronóstico de ingresos basado en una red neuronal y el modelo de pronóstico basado en regresión lineal múltiple. En el análisis del pronóstico de los ingresos de la industria automotriz nacional se consideraron las ventas internas, las exportaciones de vehículos y las inversiones realizadas en el período de 1980 a 2001.

Al comparar el rendimiento de los modelos de pronóstico basados en redes neuronales y en la regresión lineal múltiple para hacer frente al conocimiento inexacto, la imprecisión de la información o la aleatoriedad de las variables, involucradas en los ingresos de la industria automotriz, está contribuyendo al desarrollo de alternativas en la formulación de pronósticos de ventas y, en consecuencia, en la secuenciación de la producción, en el dimensionamiento de la plantilla, en compras y en otras actividades de gestión de la cadena de suministros. Finalmente, cuando los resultados aparezcan firmemente basados

en conceptos objetivos y bien fundamentados, de manera que se hagan evidentes las condiciones de aplicabilidad, ventajas y limitaciones de las nuevas técnicas, esta técnica seguramente será aceptada por la comunidad e incorporada al cuerpo de conocimiento al servicio de la ciencia y la tecnología, generando nuevos negocios, nuevas empresas y, en consecuencia, nuevos puestos de trabajo, que es el objetivo final de esta investigación.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

La regresión lineal múltiple es un proceso potente y flexible para analizar las relaciones asociativas entre una variable métrica dependiente y una o más variables independientes. Se puede utilizar para: (a) determinar si las variables independientes explican una variación significativa en la variable dependiente, es decir, si existe una relación; (b) determinar qué parte de la variación en la variable dependiente puede ser explicada por las variables independientes, es decir, la intensidad de la relación; (c) determinar la estructura o forma de la relación, la ecuación matemática que relaciona las variables independientes y dependientes; (d) predecir los valores de la variable dependiente y; e) el control de otras variables independientes al evaluar las contribuciones de una variable o conjunto de variables específicas. La forma general del modelo de regresión múltiple es: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + e$, que se estima mediante la siguiente ecuación: $\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_k X_k$.

El coeficiente "a" representa la intersección y las "b" son los coeficientes de regresión parcial. El criterio de mínimos cuadrados estima los parámetros con el fin de minimizar el error total (SQ_{res}). Este proceso también maximiza la correlación entre los valores efectivos e Y y los valores predictivos \hat{Y} .

Las estadísticas asociadas a la regresión múltiple son las siguientes:

- **R^2 ajustado:** R^2 , o coeficiente de determinación múltiple, se ajusta por el número de variables independientes y por el tamaño de la muestra para tener en cuenta la disminución del rendimiento. Después de las primeras variables, las variables independientes adicionales no hacen mucha contribución.
- **Coefficiente de determinación múltiple:** La intensidad de la asociación en la regresión múltiple se mide por el cuadrado del coeficiente de correlación múltiple, R^2 , que también se denomina coeficiente de determinación múltiple.
- **Prueba F:** La prueba F se utiliza para probar la hipótesis nula, según la cual el coeficiente de determinación múltiple en la población, R^2_{pop} , es cero. Esto es equivalente a probar la hipótesis nula $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \dots = \beta_k = 0$. El estadístico de prueba tiene una distribución F con k y $(n - k - 1)$ grados de libertad.
- **Prueba F parcial:** La significación de un coeficiente de regresión parcial, β_i de X_i , se puede probar con la ayuda de un estadístico F incremental. El

estadístico F incremental se basa en el aumento de la suma explicada de cuadrados resultante de la adición de la variable independiente X_i a la ecuación de regresión después de que se hayan incluido todas las demás variables independientes.

- **Prueba t:** Comprueba si la relación entre las variables, dependientes e independientes, son significativas, es decir, prueba indirectamente el coeficiente de correlación de la población. Esta prueba es equivalente a la prueba F parcial.
- **Coefficiente de regresión parcial:** El coeficiente de regresión parcial, b_1 , denota el cambio en el valor predictivo \hat{Y} , por unidad de cambio en X_1 , cuando las otras variables independientes, X_2 a X_k , se mantienen constantes. También se puede interpretar como el coeficiente de regresión bivalente, "b", para la regresión de Y sobre los residuos de X_1 , cuando el efecto de X_2 a X_k , se eliminó de X_1 .

Uno de los problemas que se presentan en el uso de la regresión lineal múltiple en series temporales son:

- a) multicolinealidad. En este caso, es necesario determinar si las variables elegidas no son funciones lineales exactas entre sí. Esto puede producir un R^2 alto y llevar a conclusiones erróneas sobre el modelo;
- b) heterocedasticidad. La construcción del modelo predictivo se basa en la suposición de que la varianza de los datos y el término errático, "e", permanece constante en el tiempo (homocedasticidad). Hoy en día, con el desarrollo de técnicas robustas de análisis estadístico, se sabe que este supuesto se viola fácilmente y;
- c) tamaño de la serie. Las series muy largas hacen que algunas de las variables pierdan su información intrínseca. Las series cortas pueden estar sesgadas. Una forma ampliamente utilizada para validar la regresión lineal múltiple es la prueba "d" de Durbin-Watson (GUAJARATI, 2000, 422).

Aunque las variables independientes pueden explicar la variación de la variable dependiente, esto no implica necesariamente causalidad. El uso de las expresiones variable dependiente o criterio, variable independiente, predictor o predictivo en el análisis de regresión resulta de la relación matemática entre las variables. Estos términos no implican que la variable criterio dependa de las variables independientes en un sentido causal. El objetivo del análisis de regresión es la naturaleza y el grado de asociación entre las variables, no implica ni supone causalidad alguna. La premisa básica de la regresión múltiple es que el modelo incluye todas las variables importantes y relevantes. Si se omite una variable importante, la capacidad predictiva del modelo se reduce. Además, si la variable omitida se correlaciona con una variable incluida, el coeficiente estimado de esta última reflejará ambas variables. Otras limitaciones consideradas para la aplicación de la regresión múltiple son:

- a. El modelo se basa en datos recopilados que representan ciertas condiciones ambientales. Si estas condiciones cambian, el modelo ya no reflejará la situación actual y puede dar lugar a juicios erróneos;
- b. la capacidad de predicción del modelo, reflejada por R^2 , puede reducirse significativamente si la predicción se basa en valores de las variables independientes que son extremos en comparación con los valores de estas mismas variables utilizados para estimar los parámetros del modelo y;
- c. El modelo está rodeado por la metodología asociada con la recolección de datos, incluyendo el tamaño de la muestra y las mediciones empleadas.

2.2 REDES NEURONALES

Las redes neuronales son sistemas computacionales, implementados en hardware o software, que imitan las capacidades del sistema nervioso biológico, utilizando un gran número de neuronas artificiales simples interconectadas (Loesch; Sari, 1996). Las neuronas artificiales son emulaciones simples de neuronas biológicas, que reciben información de sensores u otras neuronas artificiales. Las redes neuronales funcionan a través de sus neuronas artificiales, que procesan sus datos utilizando el paralelismo lógico (para todas las neuronas de la misma capa) combinado con operaciones en serie (cuando la información de una capa se transfiere a las neuronas de otra capa). Hay tres características principales que describen una red neuronal y que contribuyen a su capacidad funcional: estructura, dinámica y aprendizaje del sistema neuronal.

Estructura: Una unidad computacional de procesamiento de información o neurona es fundamental para el funcionamiento de una red neuronal. Haykin (2001, 36) identifica tres elementos básicos en un modelo neuronal (Figura 1):

- a) Conjunto de sinapsis o enlaces de conexión, cada uno caracterizado por su propio peso o fuerza. Un signo x_j en la entrada de la sinapsis j conectada a la neurona k se multiplica por el peso sináptico w_{kj} , donde k se refiere a la neurona en cuestión y j se refiere al extremo de entrada de la sinapsis al que se refiere el peso;
- b) un sumador para sumar las señales de entrada, ponderadas por las respectivas sinapsis de la neurona y ;
- c) Función de activación para restringir la amplitud de la salida de una neurona. La función de activación también se conoce como función restrictiva, ya que restringe (limita) el rango de amplitud permitido de la señal de salida a un valor finito.

Figura 1: Modelo de una neurona artificial

Fuente: elaboración propia.

El modelo neuronal de Haykin (2001) también incluye un sesgo aplicado externamente. El sesgo tiene el efecto de aumentar o disminuir la entrada neta de la función de activación, dependiendo de si es positiva o negativa, respectivamente.

La salida de las unidades de procesamiento computacional se define mediante una función de activación. Los principales tipos de función de activación son: Tangente lineal, sigmoide o hiperbólica y base radial.

La forma en que se estructuran las neuronas está estrechamente relacionada con el algoritmo de aprendizaje utilizado para entrenar la red. Haykin (2001) identifica tres clases fundamentalmente diferentes de arquitecturas de red:

- a) Mallas de alimentación frontal con una sola capa. Las neuronas organizadas en capas, en la forma más simple de una red de capas, tienen una capa de entrada de nodos de origen que se proyectan sobre una capa de salida de neuronas (nodos computacionales);
- b) Redes alimentadas directamente con múltiples capas. La segunda clase de una red neuronal alimentada hacia adelante se distingue por la presencia de una o más capas ocultas, cuyos nodos computacionales se denominan neuronas o unidades ocultas. La figura 2 representa una red neuronal multicapa totalmente conectada. La función de las neuronas ocultas es intervenir entre la capa externa y la salida de la red de una manera útil. Al agregar una o más capas ocultas, la red puede extraer estadísticas de alto orden. La capacidad de las neuronas ocultas para extraer estadísticas de alto orden es particularmente valiosa cuando el tamaño de la capa de entrada es grande;
- c) Redes recurrentes. Una red neuronal recurrente se distingue de una red neuronal alimentada hacia adelante por tener al menos un bucle de retroalimentación. Una red recurrente podría consistir, por ejemplo, en una sola capa de neuronas y cada neurona alimenta su señal de salida a las entradas de todas las demás neuronas.

Dinámica: El funcionamiento de las unidades de procesamiento es el siguiente: cada una recibe una o más señales de entrada, provenientes de unidades de unidades conectadas a ella. Estas señales se multiplican por los pesos de sus respectivas conexiones y se suman, produciendo el llamado nivel de actividad. El valor resultante se utilizará como entrada de la función de activación, que lo procesará y generará la salida de la neurona. Esta salida se transmitirá a las siguientes unidades de procesamiento (CARTACHO et al, 2002).

Figura 2: Modelo de Red Neuronal

Fuente: elaboración propia.

Aprendizaje: Las redes neuronales tienen la capacidad de aprender con el ejemplo y de hacer interpolaciones y extrapolaciones de lo que han aprendido. Un conjunto de procedimientos bien definidos para adaptar los parámetros de una red neuronal para que pueda aprender una determinada función se denomina algoritmo de aprendizaje. No existe un único algoritmo de aprendizaje. Lo que tenemos es un conjunto de herramientas representadas por varios algoritmos, cada uno con sus ventajas y desventajas (BRAGA, et al, 2000). Estos algoritmos difieren básicamente por la forma en que se ajustan los pesos. Se han desarrollado varios métodos para el entrenamiento en redes, que se pueden agrupar en dos paradigmas principales:

- a) Aprendizaje supervisado. Este método de aprendizaje es el más común en el entrenamiento de redes neuronales, tanto de neuronas con pesos como de neuronas sin pesos. Se denomina aprendizaje supervisado porque la entrada y salida deseada a la red es proporcionada por un supervisor externo (profesor). El objetivo es ajustar los parámetros de la red para encontrar una conexión entre los pares de entrada y salida proporcionados;
- b) Aprendizaje no supervisado. Como su nombre indica, no hay un profesor o supervisor que supervise el proceso de aprendizaje. Para estos algoritmos, solo los patrones de entrada están disponibles para la red, a diferencia del aprendizaje supervisado, cuyo conjunto de entrenamiento tiene pares de entrada y salida. Una vez que la red establece una armonía con las regularidades estadísticas de la entrada de datos, desarrolla la capacidad de formar representaciones internas para codificar las características de entrada y crear clases o grupos automáticamente. Este tipo de aprendizaje solo es posible cuando hay redundancia en los datos de entrada. Sin redundancia, sería imposible encontrar patrones o características de los datos de entrada.

La estructura del sistema de aprendizaje no supervisado puede adoptar diversas formas. Puede consistir, por ejemplo, en una capa de entrada, una capa de salida, conexiones *feedforward* desde la entrada hasta la salida y conexiones laterales entre las neuronas de la capa de salida. Otro ejemplo es una red *feedforward de múltiples capas*, donde la organización libre procede capa por capa. En estos dos ejemplos, el proceso de aprendizaje consiste en modificar repetidamente el peso sináptico de todas las conexiones del sistema en respuesta a las entradas.

Para resolver una determinada tarea, existe una estructura de red y su respectivo algoritmo de entrenamiento. Sin demasiados detalles, las diferentes estructuras

de red, funciones de activación y algoritmos de entrenamiento más utilizados son:

- a) *Multilayer Perceptron* (MLP) es la red más popular en la actualidad. Su función de activación es la *logistic function*, que puede ser entrenada por algoritmos como *Conjugate Gradient Descent*, *Quasi-Newton*, *Levenberg-Marquardt*, *Back Propagation* o Delta-bar-Delta.
- b) *Radial Basis Function* (RBF) se compone de una capa de entrada, una capa oculta de unidades radiales y una capa de salida de unidades lineales. Normalmente, la capa oculta de unidades radiales tiene una función de activación exponencial y la capa de salida tiene una función de activación lineal. Las redes RBF se pueden entrenar mediante algoritmos como *center-assignment*, *deviation assignment* y *linear optimization*.
- c) *Linear Network* tiene solo dos capas, una capa de entrada y una capa de salida. La función de activación puede interpretarse como un peso proveniente de una unidad cuya salida es siempre 1 (NASCIMENTO JR y YONEYAMA, 2000, 116). Se puede entrenar mediante la técnica *Pseudo-Inverse*, es decir, se optimiza la última capa para obtener una función lineal. También se puede entrenar mediante el análisis de componentes principales.
- d) Kohonen, se compone de una capa de entrada y una capa de salida de unidades radiales. Se utiliza principalmente en la clasificación de clústeres. La función de activación es la raíz cuadrada. Se puede entrenar utilizando un algoritmo de aprendizaje no superpuesto y; (e) otras, pertenecientes al grupo Baysean Networks, como la *Probabilistic Neural Network* (PNN) y la *Generalized Regression Neural* (GRNN).

3 Metodología

3.1 Datos

Para comparar el desempeño del pronóstico de ingresos de la industria automotriz, basado en modelos de regresión lineal múltiple y redes neuronales, se utilizaron datos secundarios recolectados de ANFAVEA (2002) para el período de 1980 a 2001.

Con el fin de tener una visión más amplia de la evolución de la información recopilada y facilitar los insumos en los modelos de predicción, se decidió transformarlos en números índice. Para que los índices fueran consistentes, se observaron tres propiedades (Simonsen; Cysne, 1995):

- a) (i) o 1;
- b) El índice del período T basado en el período I es el inverso del índice del período I basado en el período T (propiedad de la inversión del tiempo) y;
- c) El índice del período t basado en el período i es igual al producto del índice del período t basado en el período j por el índice del período j basado en el período i (propiedad de la cadena).

Así expuesto, un índice referente al período t basado en el período i, fue dado

por la siguiente fórmula: $I_i^t = \frac{V_t}{V_i} \times 100$,

donde V_i es el valor inicial (valor base de comparación) y V_t es el valor en el tiempo t.

Los datos recogidos, así como sus respectivos índices, se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Datos recogidos y sus respectivos índices (Base = 1980)

Año	Facturación		Ventas Internas		Exportar		Inversión	
	(10 ⁶) US\$	Índice	Unidades	Índice	Unidades	Índice	(10 ⁶) US\$	Índice
1980	11.999	100	793.028	100	115.482	100	489	100
1981	9.193	76,61	447.608	56,44	157.228	136,15	645	131,90
1982	10.542	87,86	556.229	70,14	120.305	104,18	530	108,38
1983	9.977	83,15	608.499	76,73	132.804	115,00	373	76,28
1984	9.822	81,86	532.235	67,11	151.962	131,59	293	59,92
1985	12.477	103,98	602.069	75,92	160.626	139,09	478	97,75
1986	11.961	99,68	672.384	84,79	132.241	114,51	526	107,57
1987	12.856	107,14	410.260	51,73	279.530	242,06	580	118,61
1988	14.515	120,97	556.744	70,20	226.360	196,01	572	116,97
1989	13.459	112,17	566.582	71,45	164.885	142,78	602	123,11
1990	10.036	83,64	532.791	67,18	120.377	104,24	790	161,55
1991	10.316	85,97	597.892	75,39	127.153	110,11	880	179,96
1992	12.812	106,78	596.964	75,28	243.126	210,53	908	185,69
1993	14.843	123,70	903.828	113,97	249.607	216,14	886	181,19
1994	17.760	148,01	1.127.673	142,20	274.815	237,97	1.195	244,38
1995	17.863	148,87	1.407.073	177,43	189.721	164,29	1.694	346,42
1996	19.297	160,82	1.405.545	177,24	211.565	183,20	2.359	482,41
1997	21.159	176,34	1.569.727	197,94	305.647	264,67	2.092	427,81
1998	20.292	169,11	1.211.885	152,82	291.788	252,67	2.335	477,51
1999	16.858	140,50	1.011.847	127,59	204.024	176,67	1.791	366,26
2000	18.359	153,00	1.176.774	148,39	283.449	245,45	1.651	337,63
2001	21.667	180,57	1.295.119	163,31	318.637	275,92	1.150	235,17

Fuente: ANFAVEA (2002)

3.2 Regresión Lineal Múltiple

Para la construcción del modelo de pronóstico se consideró a los ingresos como una variable dependiente. Las ventas internas, las exportaciones y las inversiones se consideraron como variables independientes. Para realizar los cálculos se utilizó el paquete estadístico SPSS®, cuyos resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Construcción del modelo de previsión de ingresos

	Coefficientes no estándar (B)	Error estándar	Coefficientes estandarizados (Beta)	t	Nivel de significación
(Constante)	28,603	6,307		4,535	0,000
Ventas internas	0,443	0,083	0,604	5,317	0,000
Exportar	0,232	0,040	0,411	5,882	0,000
Inversiones	0,01809	0,028	0,072	0,645	0,527

R = 0,972

F_(3,18) = 102,91

R² = 0,9449

p < 0,00000

R² ajustado = 0,9357

Error estándar estimado = 8,5235

En la Tabla 2 se puede observar que el modelo estimado para la previsión de ingresos de la industria del automóvil estará dado por:

$$Faturación = 28,603 + 0,443 \times Ventas\ internas + 0,232 \times Exportación + 0,01809 \times Inversiones$$

Los errores estándar se estiman en 6.307; 0,083; 0,040 y 0,028 y el valor del estadístico "t" es: 4,535; 5,317; 5,882 y 0,645, con 18 grados de libertad ($n - 4$), para las ventas constantes en el mercado interno, las exportaciones y las inversiones, respectivamente.

El valor crítico de "t", tomado de la tabla de distribución "t" con 18 grados de libertad y nivel de significación, $\alpha = 5\%$, para una prueba de dos colas es 2,1009. Dado que el valor calculado de "t" es mayor que el valor crítico, a excepción de la variable "inversión", se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe una relación lineal significativa entre los ingresos y las variables representadas por las ventas internas y las exportaciones. No es representativo de la variable "inversión", que se puede excluir de la función predictiva de "facturación".

Otra medida para examinar la significación de la relación lineal entre los ingresos y las variables independientes, representadas por las ventas internas, las exportaciones y la inversión, es la prueba dada por el estadístico "F".

La Tabla 2 muestra que el estadístico " $F_{(3, 18)}$ " es igual a 102.906. El valor crítico de F, con 3 y 18 grados de libertad ($n - 4$), tomado de la tabla de distribución "F" con nivel de significación, $\alpha = 5\%$, es igual a 3,16, es decir, muy inferior al valor calculado de 102,906. Por lo tanto, la relación entre los ingresos y las variables independientes es significativa. Sin embargo, se observó mediante la prueba "t" que la variable "inversión" no fue significativa a un nivel de significancia del 5%. Otra inferencia relacionada con la intensidad de la relación viene dada por el coeficiente de correlación, dado por R^2 . Se observa que R^2 es igual a 0,9449, lo que significa que los datos tienen un buen ajuste a la función, ya que el coeficiente R^2 puede variar entre 0 y 1. Sin embargo, para evitar conclusiones erróneas, como la multicolinealidad entre las variables, se utilizó la prueba de Durbin-Watson, como se muestra en las Tablas 3 y 4.

La Tabla 3 muestra que el Error Cuadrático Medio es igual a 59,443. Por otro lado, aplicando la prueba de Durbin Watson (DW) que viene dada por: $[(e_i - e_{i-1})^2 / (e_i)^2]$, obtenemos: $(2,189,769 / 1,307,754) = 1,67445$. Los valores críticos de Durbin-Watson (DW) se muestran en la Tabla 4.

Así, se observa que no existe problema de autocorrelación o multicolinealidad a niveles de significancia de 5% y 1%, ya que el DW calculado (1.67445) es mayor que el DW crítico, como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 3: Error cuadrático medio y prueba de Durbin-Watson (DW)

ANO	Facturación Real (1)	Facturación predictiva (2)	Erro (e _i) (1) – (2)	e _{i-1}	(e _i – e _{i-1})	(e _i – e _{i-1}) ²	Error cuadrático (e _i) ²
1980	100,00	97,9969	2,0031				4,012
1981	76,61	87,6650	-11,0550	2,0031	-13,0581	170,514	122,213
1982	87,86	85,8812	1,9788	-11,055	13,0338	169,880	3,916
1983	83,15	90,7380	-7,5880	1,9788	-9,5668	91,524	57,578
1984	81,86	90,0338	-8,1738	-7,588	-0,5858	0,343	66,811
1985	103,98	96,3677	7,6123	-8,1738	15,7861	249,201	57,947
1986	99,68	94,7635	4,9165	7,6123	-2,6958	7,267	24,172
1987	107,14	109,9589	-2,8189	4,9165	-7,7354	59,836	7,946
1988	120,97	107,4123	13,5577	-2,8189	16,3766	268,193	183,811
1989	112,17	95,7024	16,4676	13,5577	2,9099	8,468	271,182
1990	83,64	85,5444	-1,9044	16,4676	-18,372	337,530	3,627
1991	85,97	90,8822	-4,9122	-1,9044	-3,0078	9,047	24,130
1992	106,78	114,2832	-7,5032	-4,9122	-2,591	6,713	56,298
1993	123,70	132,6600	-8,9600	-7,5032	-1,4568	2,122	80,282
1994	148,01	151,3944	-3,3844	-8,96	5,5756	31,087	11,454
1995	148,87	151,7303	-2,8603	-3,3844	0,5241	0,275	8,181
1996	160,82	158,5019	2,3181	-2,8603	5,1784	26,816	5,374
1997	176,34	185,6327	-9,2927	2,3181	-11,6108	134,811	86,354
1998	169,11	163,7369	5,3731	-9,2927	14,6658	215,086	28,870
1999	140,50	132,8697	7,6303	5,3731	2,2572	5,095	58,221
2000	153,00	157,5644	-4,5644	7,6303	-12,1947	148,711	20,834
2001	180,57	169,4102	11,1598	-4,5644	15,7242	247,250	124,541
TOTAL	2650,73	2650,73	0	59,443	59,443	2189,769	1307,754
Error Cuadrático Medio							59,443

Tabla 4: Valores críticos – Durbin-Watson (DW)

			$\alpha = 5\%$	$\alpha = 1\%$
Tamaño de la muestra	22	d _{inferior}	1,05	0,83
Variables independientes	3	d _{superior}	1,66	1,40

3.3 REDES NEURONALES

Para la construcción y aplicación de redes neuronales se utilizó el paquete estadístico "Statistica – Neural Networks" de StaSoft Inc., el cual fue importante tener en cuenta que el análisis de datos en una red neuronal se presenta como una "caja negra". No se interesaba por los parámetros del modelo, como las ponderaciones de ponderación, los niveles de significación o los índices de ajuste del modelo, sino por tener el mejor uso de la aplicación práctica en la resolución del problema. Al utilizar el paquete de redes neuronales "Statistica – Neural Networks", el proveedor recomienda los siguientes pasos:

- a) Recopila un conjunto de datos relacionados con el problema. La solución de una red neuronal será tan buena como los datos utilizados para su entrenamiento. Si los datos no son representativos o están sesgados, la solución de red se verá afectada y el modelo generado no generalizará a la población;

- b) Preparar los datos para el análisis. Los datos de entrada deben prepararse, es decir, los datos fuera de escala o los datos anormales deben eliminarse, de modo que sus valores se encuentren dentro de un límite aceptable;
- c) Analice las distintas topologías de red, como el tipo y el número de niveles. A menudo, se desconoce el mejor tipo y tamaño (tamaño) de una red para un problema. El tamaño para algún tipo de red está relacionado con la complejidad del problema a resolver. Cuanto más complejo es el problema, mayor es la demanda de redes más grandes para obtener una solución adecuada;
- d) Identificar la topología de red que mejor generalice el problema en estudio. El éxito de una solución de red es la buena generalización de la población estudiada. Cuando se prueban diferentes tipos de redes, es conveniente reservar un conjunto de datos para probar la red para asegurarse de que no ha aprendido las peculiaridades de los datos de entrenamiento para obtener una buena generalización, es decir, un buen ajuste y;
- e) Por último, gestione la red identificada para obtener nuevos datos. Una vez que se acepta la solución de red, se establece y la red se guarda en el archivo. Cuando se encuentran nuevos datos, la predicción se puede lograr operando y ejecutando la red para los nuevos datos.

Así, los datos recopilados y analizados fueron desarrollados y comparados por diferentes modelos de redes neuronales como el número de neuronas y capas, algoritmos de entrenamiento, funciones de activación, número de épocas, tipo de normalización y tasa de aprendizaje. Programadas para un conjunto de 15 pruebas, los diferentes resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5: Diferentes resultados obtenidos por la aplicación de diferentes redes neuronales

	Tipo	Erro	Entradas	Ocultas	Rendimiento
01	RBF	25,46267	3	1	0,7751657
02	Lineal	13,47182	1	-	0,4101257
03	RBF	9,581519	3	2	0,2916923
04	RBF	8,916316	3	4	0,2714413
05	Lineal	7,798546	2	-	0,2374129
06	Lineal	7,709793	3	-	0,2347109
07	MLP	7,704029	2	1	0,2345354
08	MLP	7,676821	2	2	0,2335299
09	MLP	7,675677	2	3	0,2336467
10	MLP	7,671636	3	5	0,2335468
11	MLP	7,669094	3	2	0,233468
12	MLP	7,667944	2	6	0,2334308
13	MLP	7,662858	3	2	0,2332696
14	MLP	7,655853	3	6	0,2330483
15 *	MLP	5,635789	3	5	0,1714913

* Mejor resultado

Se observó que la red que presentó el mejor resultado es *Multilayer Perceptron* (MLP) con 3 neuronas de entrada, 5 capas ocultas y 1 capa de salida, con un rendimiento de 0.1714913. En la figura 3 se muestra la red neuronal con mejor rendimiento.

Figura 3: Red MPL: 3: 5: 1

Fuente: elaboración propia.

Una vez identificada la topología de la red con mejor rendimiento, se llevó a cabo su entrenamiento. El algoritmo de entrenamiento más popular para redes MLP es el algoritmo *back propagation* (Freitas; Souza, 2002). Así, utilizando la red MLP y el algoritmo de entrenamiento, *back propagation*, después de varios entrenamientos, se obtuvieron los resultados, como se muestra en las Tablas 6 y 7. En la Tabla 6 se muestra la facturación predictiva y el error cuadrático medio.

Tabla 6: Facturación predictiva y error cuadrático medio

Ano	Facturación real (1)	Facturación Predictiva (2)	Erro (ei) (1) – (2)	Erro Cuadrático (ei) ²
1980	100,000	96,67582	-3,32418	11,050
1981	76,615	76,58133	-0,03338	0,001
1982	87,857	79,30425	-8,55307	73,155
1983	83,149	84,84822	1,699627	2,889
1984	81,857	82,6855	0,828675	0,687
1985	103,984	100,3553	-3,62839	13,165
1986	99,683	97,70482	-1,97848	3,914
1987	107,142	103,6753	-3,46695	12,020
1988	120,968	111,3614	-9,60701	92,295
1989	112,168	99,63841	-12,5293	156,983
1990	83,640	78,77602	-4,86428	23,661
1991	85,974	92,68072	6,706885	44,982
1992	106,776	112,3834	5,607804	31,447
1993	123,702	128,4406	4,738588	22,454
1994	148,012	145,2427	-2,76968	7,671
1995	148,871	146,1774	-2,69333	7,254
1996	160,822	156,605	-4,21674	17,781
1997	176,340	174,1102	-2,22947	4,971
1998	169,114	162,1232	-6,99087	48,872
1999	140,495	126,4433	-14,0517	197,451
2000	153,004	154,0154	1,011019	1,022
2001	180,573	166,3424	-14,2309	202,519
TOTAL	2650,746	2576,17	-74,575	976,245
			Error Cuadrático Medio	44,375

Se observó la aplicación de la red neuronal MLP entrenada con el algoritmo *back propagation*, con un error cuadrático medio igual a 44.375. Estos datos serán importantes para la comparación con el error cuadrático medio de la regresión lineal. El análisis de sensibilidad se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7: Análisis de sensibilidad de la red neuronal MLP

		Ventas internas	Exportar	Inversión
Verificación	Rango	1	2	3
	Error	27,49796	18,58897	11,1992
	Proporción	4,127931	2,790533	1,681198
Adiestramiento	Rango	1	2	3
	Error	27,49796	18,58897	11,1992
	Proporción	4,127931	2,790533	1,681198

En la Tabla 7 se observa que la variable "inversión" es la menos significativa en la previsión de ingresos, es decir, tiene el *ratio* más bajo. Este hecho ya se ha evidenciado en el análisis de la regresión lineal múltiple.

4. Análisis de los Resultados

En la Tabla 8 se muestra el error cuadrático absoluto y el error cuadrático medio anual para el período de 1980 a 2001, cuando se utiliza el pronóstico de ingresos basado en redes neuronales de regresión lineal múltiple y *Multilayer Perceptron* (MLP) con 3 neuronas de entrada, 5 capas ocultas y la capa de salida. El algoritmo de entrenamiento aplicado a MLP fue de *back propagation*.

Se observa que, para el período estudiado, el pronóstico de ingresos basado en redes neuronales presentó un Error Cuadrático Medio anual de 44.375, lo que corresponde a un 33.9% menor que el Error Cuadrático Medio anual cuando se utiliza la regresión lineal múltiple. Este resultado mostró la ventaja de utilizar la técnica de redes neuronales en problemas que involucran la construcción de modelos de predicción, como ya lo predijeron Braga et al (2000, p. 227).

Sin embargo, se deben hacer algunas advertencias para obtener este resultado:

- 1) En la construcción del modelo de pronóstico de ingresos utilizando regresión lineal múltiple, se utilizó la misma muestra tanto para la validación como para la prueba del modelo;
- 2) por lo tanto, para la construcción del modelo de predicción utilizando la red MLP, cuyo algoritmo de entrenamiento aplicado a la red fue *back propagation*, se utilizó el mismo criterio, es decir, el grupo de muestras utilizado tanto en el entrenamiento como para la validación y prueba fue el mismo. Este procedimiento estaba sujeto al problema del *overfitting*, es decir, la red se especializaba en patrones de entrenamiento y perdía su capacidad de generalización (FREITAS y SOUZA, 2002). Por otro lado, se observó que no se produjo *overfitting*, ya que el error cuadrático absoluto no se puso a cero

en ningún caso, incluso después de la ejecución de un entrenamiento exhaustivo.

- 3) se podría haber utilizado el *default* del software "Statistica – Neural Networks" para obtener los grupos de muestra. El software utilizado agrupa las muestras de entrenamiento, verificación y prueba, en la proporción: 2:1:1, aleatoriamente. Sin embargo, esta opción fue descartada, ya que no había problema de *overfitting*, además, lo que quería con el estudio era solo comparar el rendimiento del modelo de predicción de ingresos basado en regresiones lineales y redes neuronales.

Tabla 8: Comparación del Error Cuadrático Medio entre: Regresión Lineal Múltiple y Redes Neuronales

Ano	Facturación			Error Cuadrático	
	Real	Regresión lineal múltiple	Redes neuronales	Regresión lineal Múltiple	Redes neuronales
1980	100,00	97,9969	96,67582	4,012	11,050
1981	76,61	87,6650	76,58133	122,213	0,001
1982	87,86	85,8812	79,30425	3,916	73,155
1983	83,15	90,7380	84,84822	57,578	2,889
1984	81,86	90,0338	82,6855	66,811	0,687
1985	103,98	96,3677	100,3553	57,947	13,165
1986	99,68	94,7635	97,70482	24,172	3,914
1987	107,14	109,9589	103,6753	7,946	12,020
1988	120,97	107,4123	111,3614	183,811	92,295
1989	112,17	95,7024	99,63841	271,182	156,983
1990	83,64	85,5444	78,77602	3,627	23,661
1991	85,97	90,8822	92,68072	24,130	44,982
1992	106,78	114,2832	112,3834	56,298	31,447
1993	123,70	132,6600	128,4406	80,282	22,454
1994	148,01	151,3944	145,2427	11,454	7,671
1995	148,87	151,7303	146,1774	8,181	7,254
1996	160,82	158,5019	156,605	5,374	17,781
1997	176,34	185,6327	174,1102	86,354	4,971
1998	169,11	163,7369	162,1232	28,870	48,872
1999	140,50	132,8697	126,4433	58,221	197,451
2000	153,00	157,5644	154,0154	20,834	1,022
2001	180,57	169,4102	166,3424	124,541	202,519
TOTAL	2650,73	2650,73	2576,17	1307,754	976,245
			ERROR CUADRÁTICO MEDIO	59,443	44,375

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que el modelo basado en redes neuronales superó al modelo de predicción basado en regresión lineal múltiple en la previsión de ingresos en la industria del automóvil. La superioridad del modelo en redes neuronales se encontró en el error cuadrático medio más bajo. Otro resultado interesante que se observó fue la no significación de la variable "inversión" tanto cuando se utilizó la regresión lineal múltiple como las redes neuronales.

Similar a los resultados obtenidos, la alternativa del modelado por Redes Neuronales Artificiales se vuelve atractiva, ya que se caracterizan por un

modelado no paramétrico, en el que no existe gran necesidad de entender el proceso en sí. El modelado se puede realizar utilizando solo el muestreo de los valores de entrada y salida del sistema a intervalos regulares, como lo afirman Braga et al (1998, 227).

Finalmente, los resultados obtenidos sugieren que:

- a) El modelo de red neuronal representa un buen instrumento de pronóstico alternativo, que puede ayudar a los administradores en la toma de decisiones y la planificación estratégica organizacional y;
- b) b) ser utilizada en futuros estudios, incorporándola así a la colección de conocimientos al servicio de la ciencia y la tecnología.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANFAVEA 2002. **Anuário Estatístico da Indústria Automobilística Brasileira**. São Paulo: Associação nacional dos fabricantes de Veículos Automotores, 2002.

BRAGA, Antônio de Pádua, LUDEMIR, Teresa Bernarda, CARVALHO, André Carlos Ponde de Leon Ferreira. **Redes Neurais e Artificiais, Teoria e Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000.

CARTACHO, Marcelo Soares; SOUZA, Antônio Artur. **A utilização de um modelo composto por algoritmos genéticos e redes neurais no processo de seleção de carteiras**. Salvador: XXVI ENANPAD 2002, 22 a 25 de setembro de 2002.

FREITAS, Sander Oliveira; SOUZA, Antônio Artur. **Utilização de um Modelo Baseado em Redes Neurais para a Precificação de Opções**. Salvador: XXVI ENANPAD 2002, 22 a 25 de setembro de 2002.

GUJARATI, Damodar N. **Econometria Básica**. São Paulo: Makron books. 2000.

HAYKIN, Simon. **Redes Neurais, Princípios e Prática**. Porto alegre: Editora Bookman, 2ª edição, 2001.

HILL, Carter, GRIFFITHS, William, JUDGE, George. **Econometria**. São Paulo: Ed. Saraiva, 2000.

LEVINE, David M., BERENSON, Mark L., STEPHAN, David. **Estatística: Teoria e Aplicações**. Rio de Janeiro, LTC, 2000.

LOESCH, Cláudio; SARI, Solange T. **Redes Neurais – Fundamentos e Modelos**. Blumenau: Editora da FURB, 1996.

MOLITERNO, D. **Montadoras prometem investir R\$ 95 bi no Brasil instigados por competição chinesa e programa do governo**. 2024, Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/montadoras-prometem-investir-r-95-bi-no-brasil-instigados-por-competicao-chinesa-e-programa-do-governo/>>. Acesso em: 20/01/2025.

NASCIMENTO JR, Cairo L; YONEYAMA, Takashi. *Inteligência Artificial, em Controle e Automação*. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda / FAPESP, 2000.

OHMAE, Kenichi. **Voltando à Estratégia**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2ª edição, 1998.

PORTUGAL, Marcelo S. & FERNANDEZ, Luiz G. L. **Redes Neurais Artificiais e Previsão de Séries Econômicas: Uma Introdução**, *mimeo*.

SILVA, Cleide. **Fábricas brasileiras estão entre as mais modernas**. São Paulo: OESP – Caderno de economia, indústria automobilística, 23 de julho de 2000, página B7.

SIMONSEN, Mario H. & CYSNE, Rubens C. **Macroeconomia**. Rio de Janeiro: Ed. FGV/Atlas, 1995.